

Validação do índice SPEI frente aos prejuízos agropecuários associados a eventos extremos úmidos em Santa Catarina

Validation of the SPEI index against agricultural losses associated with extreme wet events in Santa Catarina, Brazil

Validación del índice SPEI frente a los daños agrícolas asociados a eventos extremos húmedos en Santa Catarina

DOI: 10.34188/bjaerv9n1-033

Submitted: Dec 2nd, 2025

Approved: Dec 25th, 2025

Alejandro Campos Castillo

Doutor em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental pela Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) / FAED
Bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (FAPESC)
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de SC (Epagri) / Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de SC (CIRAM)
Florianópolis, SC. Brasil
E-mail: alejandroc Castillo@epagri.sc.gov.br

Guilherme Xavier de Miranda Junior

Mestre em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) / Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) /
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de SC (Epagri) / Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de SC (CIRAM)
Florianópolis, SC. Brasil
E-mail: gmiranda@epagri.sc.gov.br

Carlos Eduardo Salles de Araujo

Doutor em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de SC (Epagri) / Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de SC (CIRAM)
Florianópolis, SC. Brasil
E-mail: kadu_araujo@epagri.sc.gov.br

Emanuela Salum Pereira Pinto

Analista de Sistema e Especialista em Gestão da Informação pela Universidade do Vali do Itajaí (UNIVALI)
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de SC (Epagri) / Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de SC (CIRAM)
Florianópolis, SC. Brasil
E-mail: manu@epagri.sc.gov.br

RESUMO

Considerando a crescente frequência de eventos hidrometeorológicos extremos no estado de Santa Catarina e seus impactos sobre o setor agropecuário, torna-se necessário avaliar de forma sistemática a capacidade de índices climáticos em representar os prejuízos observados. Objetiva-se neste trabalho validar o Índice de Precipitação-Evapotranspiração Padronizado (SPEI) como indicador de extremos úmidos relacionados a chuvas intensas, alagamentos e enchentes, utilizando dados de desastres agropecuários e métodos estatísticos recomendados pela literatura de validação de índices de seca. Para tanto, procede-se à análise de uma base histórica com 7.350 registros, contendo informações de tipo de desastre, ano, município, prejuízos setoriais e valores de SPEI em diferentes escalas temporais. Foram aplicadas correlações de Spearman entre SPEI e prejuízos, regressão logística binária com avaliação de calibração por meio do teste de Hosmer–Lemeshow, regressão linear múltipla e regressão logística multinomial com classes do SPEI definidas em sete categorias. Desse modo, observa-se correlação negativa moderada entre SPEI e prejuízos agropecuários ($\rho \approx -0,47$), efeito significativo do SPEI nos modelos linear e logístico e pseudo- R^2 em torno de 0,24, indicando relação estatisticamente relevante, ainda que parcial. A calibração dos modelos revela ajuste apenas moderado, reforçando a necessidade de incorporar variáveis hidrológicas e de vulnerabilidade. Esses resultados permitem concluir que o SPEI é aplicável ao monitoramento de extremos úmidos e de seus impactos agropecuários em Santa Catarina, mas sua utilização deve ocorrer em sistemas integrados de avaliação de risco e de alerta precoce, em consonância com as recomendações recentes sobre validação de índices de seca.

Palavras-chave: SPEI, chuvas intensas, alagamentos, enchentes, prejuízos agropecuários.

ABSTRACT

Considering the increasing frequency of hydrometeorological extremes in Santa Catarina State, southern Brazil, and their impacts on the agricultural sector, it is necessary to systematically assess the ability of climate indices to represent the observed losses. This study aims to validate the Standardized Precipitation–Evapotranspiration Index (SPEI) as an indicator of wet extremes related to heavy rainfall, inundations, and floods, using agricultural disaster data and statistical methods recommended by the recent literature on drought index validation. To this end, we analyze a historical database with 7,350 records including disaster type, year, municipality, sectoral losses and SPEI values at different time scales. We applied Spearman correlations between SPEI and losses, binary logistic regression with calibration assessed through the Hosmer–Lemeshow test, multiple linear regression, and multinomial logistic regression with SPEI categorized into seven classes. The results show a moderate negative correlation between SPEI and agricultural losses ($\rho \approx -0.47$) and a significant effect of SPEI in both linear and logistic models, with pseudo- R^2 around 0.24, indicating a statistically relevant yet partial relationship. Model calibration reveals only moderate agreement between predicted and observed frequencies, emphasizing the need to incorporate hydrological and vulnerability variables. These findings allow us to conclude that SPEI is suitable for monitoring wet extremes and their agricultural impacts in Santa Catarina, but it should be used within integrated risk assessment and early warning systems, in line with recent recommendations on drought index validation.

Keywords: SPEI, heavy rainfall, inundations, floods, agricultural losses.

RESUMEN

Teniendo en cuenta la creciente frecuencia de fenómenos hidrometeorológicos extremos en el estado de Santa Catarina y su impacto en el sector agrícola, es necesario evaluar de forma sistemática la capacidad de los índices climáticos para representar los daños observados. El objetivo de este trabajo es validar el Índice de Precipitación-Evapotranspiración Padronizado (SPEI) como indicador de extremos húmedos relacionados con lluvias intensas, inundaciones y riadas, utilizando datos de

desastres agrícolas y métodos estadísticos recomendados por la literatura de validación de índices de sequía. Para ello, se procede al análisis de una base histórica con 7350 registros, que contiene información sobre el tipo de desastre, el año, el municipio, los daños sectoriales y los valores del SPEI en diferentes escalas temporales. Se aplicaron correlaciones de Spearman entre el SPEI y las pérdidas, regresión logística binaria con evaluación de calibración mediante la prueba de Hosmer-Lemeshow, regresión lineal múltiple y regresión logística multinomial con clases del SPEI definidas en siete categorías. De este modo, se observa una correlación negativa moderada entre el SPEI y los daños agrícolas ($\rho \approx -0,47$), un efecto significativo del SPEI en los modelos lineal y logístico y un pseudo- R^2 en torno a 0,24, lo que indica una relación estadísticamente relevante, aunque parcial. La calibración de los modelos revela un ajuste solo moderado, lo que refuerza la necesidad de incorporar variables hidrológicas y de vulnerabilidad. Estos resultados permiten concluir que el SPEI es aplicable al monitoreo de extremos húmedos y sus impactos agrícolas en Santa Catarina, pero su uso debe realizarse en sistemas integrados de evaluación de riesgos y alerta temprana, en consonancia con las recomendaciones recientes sobre la validación de índices de sequía.

Palabras clave: SPEI, lluvias intensas, inundaciones, daños agrícolas y ganaderos.

1 INTRODUÇÃO

No estado de Santa Catarina, a agropecuária desempenha papel central na economia e na segurança alimentar regional. Desastres hidrológicos extremos afetam diretamente a produção agrícola e pecuária por meio de perdas de lavouras, degradação de pastagens, mortalidade de animais e danos a estruturas de armazenagem e de escoamento da produção. A quantificação e a previsão desses impactos constituem desafio relevante para o planejamento de políticas públicas, a gestão de risco e o desenho de estratégias de adaptação.

Índices climáticos padronizados, como o Índice de Precipitação Padronizado (SPI) e o Índice de Precipitação–Evapotranspiração Padronizado (SPEI), são amplamente utilizados no monitoramento de secas agrícolas, ecológicas e hidrológicas (Vicente-Serrano et al., 2012; Bachmair et al., 2016 e Silva et.al, 2023).

Segundo essa revisão, os principais métodos estatísticos utilizados para validar SPI e SPEI incluem correlações de Spearman e Pearson, regressões lineares e polinomiais e regressão logística, tanto binária quanto multinomial, avaliando-se a calibração por meio de testes e curvas de ajuste entre probabilidades previstas e observadas.

A validação desses índices é essencial para assegurar sua utilidade prática e científica, uma vez que um índice só pode ser considerado eficaz se suas variações se correlacionarem de maneira consistente com impactos reais observados em campo. No caso das chuvas intensas, é fundamental que o SPEI seja confrontado com registros de enchentes, prejuízos agropecuários e séries históricas de desastres, de forma a aferir sua capacidade preditiva. Além disso, o Brasil apresenta forte vulnerabilidade devido à concentração populacional em áreas de risco, à expansão urbana

desordenada e à insuficiência de infraestrutura de drenagem urbana (Tucci, 2007). Dessa forma, validar e ajustar o SPEI para contextos de excesso de precipitação é justificável tanto do ponto de vista científico quanto do ponto de vista aplicado, pois fornece base para políticas públicas mais eficazes de prevenção e mitigação de desastres.

Nesse contexto, surge a questão de pesquisa que orienta este estudo: em que medida o SPEI, calculado em diferentes escalas temporais, é capaz de explicar os prejuízos agropecuários associados a eventos extremos úmidos, como chuvas intensas, alagamentos e enchentes, em municípios de Santa Catarina?

O objetivo geral deste trabalho é validar o SPEI como indicador de extremos úmidos e secos no contexto agropecuário catarinense, analisando seu desempenho frente aos prejuízos reportados em desastres hidrológicos e utilizando um conjunto de métodos estatísticos consagrados na literatura. Como objetivo específico quantificar a associação entre SPEI e prejuízos agropecuários utilizando correlação de Spearman; estudar e ajustar modelos de regressão logística binária e multinomial relacionando SPEI e classes de prejuízo, avaliando o ajuste pelo teste de Hosmer–Lemeshow e por curvas de calibração; ajustar modelos de regressão linear múltipla para investigar a relação contínua entre SPEI e prejuízos agregados e discutir os resultados obtidos à luz da literatura recente sobre métodos de validação de índices e sobre a relação entre índices hidroclimáticos e impactos em sistemas agropecuários.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Para este estudo observou-se a existência de diferentes métodos de validação da escolha de índices de seca com base em uma identificação, seleção e análise de artigos científicos das bases de dados: ScienceDirect, Scopus, Google Acadêmico e Scielo. Somente foram considerados artigos publicados no período de 2015 a 2025 e foram utilizados os seguintes descritores para as consultas: drought indices, drought indicators, índices AND sequía, indicadores AND sequía, estiagem, sequía. Devido à grande quantidade de resultados obtidos das consultas, os resultados foram filtrados para obter somente artigos de revisão. Isso foi feito para aproveitar a capacidade de síntese das revisões mais recentes da literatura científica sobre índices de seca. Só foram considerados os artigos de revisão que incluíram informações sobre o período e os descritores utilizados para as consultas de documentos, assim como as respectivas bases de dados.

A partir da revisão bibliográfica foram identificados seis artigos de revisão sobre índices de seca, os quais, além de apresentar listas de índices, apontaram os procedimentos mais utilizados para a seleção e validação da escolha dos índices. Primeiramente, serão apresentadas as informações gerais referentes ao processo de validação. Por último, serão apresentadas as informações

específicas referentes à validação dos resultados de dois índices amplamente utilizados para o monitoramento da seca: o Índice de Precipitação Padronizado (SPI) e o Índice de Evapotranspiração-Precipitação Padronizado (SPEI).

De acordo com Le et al. (2024), existem duas maneiras principais pelas quais os pesquisadores já tentaram validar os métodos e resultados de avaliações de risco de seca: validação interna e externa. A validação interna envolve testar o próprio método, avaliando incertezas por meio de análises de sensibilidade e comparando vários métodos de ponderação e agregação de dados, exemplo, considerando como a alteração de uma única variável afeta o resultado geral da avaliação (Sahana; Mondal; Sreekumar, 2021; Aitkenhead et al. 2023). A validação externa, por outro lado, significa comparar os resultados da avaliação de risco com informações de fontes externas, isto é, comparar os resultados gerados com dados históricos, como perda de produtividade agrícola ou população impactada, aplicando análise de correlação (Ortega-Gaucin et al. 2021). Outro método de validação externa aplicado anteriormente é a verificação dos resultados com as comunidades locais e o conhecimento de especialistas, por exemplo, Bourne et al. (2023) organizaram uma oficina de consulta para verificar se havia concordância espacial entre os mapas de prioridades criados por meio de análise multicritério e as expectativas da comunidade. Apesar de que diferentes tipos de variáveis de impacto já foram utilizados para a validação dos índices, a maioria dos estudos usou dados de rendimento histórico das culturas (Bachmair et al., 2016). As Figuras 1 e 2 listam as abordagens mais utilizadas para as validações interna e externa, e a Figura 3 lista as variáveis mais utilizadas para relacionar os resultados de índices de seca com os respectivos impactos.

Figura 1. Abordagens mais utilizadas para a validação interna de avaliações de risco de seca

Fonte: elaborado pelo autor (2026) com base em Le et al. (2024)

Figura 2. Abordagens mais utilizadas para a validação externa de avaliações de risco de seca

Fonte: elaborado pelo autor (2026) com base em Le et al. (2024)

Figura 3. Variáveis mais utilizadas para relacionar os resultados de índices de seca com os respectivos impactos

Fonte: elaborado pelo autor (2026) com base em Bachmair et al. (2016)

A partir das revisões de Le et al. (2024) e de Bachmair et al. (2016) foram identificados 15 artigos que utilizaram métodos para validar os resultados do SPI e do SPEI. As informações sobre as abordagens de validação, métodos estatísticos e variáveis de impacto utilizados estão resumidas na Quadro 1.

De acordo com a quadro 1, os quatro métodos estatísticos mais utilizados para validar os resultados do SPI e do SPEI são: (1) regressão linear, (2) regressão polinomial de segunda ordem, (3) correlação do coeficiente ρ de Spearman não paramétrico, (3) correlação paramétrica de Pearson e (4) regressão logística.

Quadro 1. Abordagens utilizadas para a validação dos resultados do SPI e do SPEI

Referência	Abordagem	Métodos estatísticos	Variáveis de impacto
Kattelus et al. (2016)	Comparação entre anos de seca e anos sem seca / Comparação com eventos históricos extremos de seca	Modelo de regressão linear simples	Rendimento agrícola
Narasimhan e Srinivasan (2005)	Comparação entre anos de melhores e piores rendimentos agrícolas	Análise de correlação	Rendimento agrícola

Referência	Abordagem	Métodos estatísticos	Variáveis de impacto
Potop, Možný e Soukup (2012)	Comparação com eventos históricos extremos de seca	Modelo de regressão linear	Rendimento agrícola
Mavromatis (2007)	Comparação entre anos de seca e anos sem seca	Regressão polinomial de segunda ordem	Rendimento agrícola
Potop (2011)	Comparação entre anos de seca e anos sem seca	Regressão polinomial de segunda ordem	Rendimento agrícola
Potopová et al. (2014)	Comparação entre anos de seca e anos sem seca	Correlação do coeficiente r _s de Spearman não paramétrico	Rendimento agrícola
Ji e Peters (2003)	Comparação mensal entre indicadores existentes durante o período de crescimento da vegetação	Análise de correlação de Pearson	Estresse da vegetação detectado remotamente
Quiring e Ganesh (2010)	Comparação mensal entre indicadores existentes durante o período de crescimento da vegetação	Análise de correlação	Estresse da vegetação detectado remotamente
Vicente-Serrano et al. (2013)	Comparação mensal entre indicadores existentes durante o período de crescimento da vegetação	Análise de correlação paramétrica de Pearson	Estresse da vegetação detectado remotamente e in situ
Vicente-Serrano, Camarero e Azorin-Molina (2014)	Comparação mensal entre indicadores existentes durante o período de crescimento da vegetação	Análise de correlação de Pearson / Análise de componentes principais	Estresse da vegetação detectado in situ
Bachmair et al. (2016)	Comparação mensal entre anos com pouca ocorrência e muita ocorrência de impactos	Correlação do coeficiente r _s de Spearman / Regressão de árvore de decisão	Quantidade mensal de impactos por região, segundo relatórios oficiais
Bachmair, Kohn e Stahl (2015)	Comparação mensal entre anos com pouca ocorrência e muita ocorrência de impactos	Correlação do coeficiente r _s de Spearman	Quantidade mensal de impactos por região, segundo relatórios oficiais
Stagge et al. (2015)	Comparação mensal entre anos com ocorrência e sem ocorrência de impactos	Regressão logística	Quantidade mensal de impactos por região, segundo relatórios oficiais
Blauhut, Gudmundsson e Stahl (2015)	Comparação mensal entre anos com ocorrência e sem ocorrência de impactos	Regressão logística	Quantidade mensal de impactos por região, segundo relatórios oficiais
Vicente-Serrano et al. (2012)	Comparações mensais entre indicadores, segundo a disponibilidade de dados	Análise de correlação de Pearson	Dados de vazão e umidade do solo medidos in situ

Fonte: elaborado pelo autor (2025).

3 METODOLOGIA

Utilizou-se uma base histórica de desastres hidroclimáticos ocorridos em municípios de Santa Catarina, organizada e sistematizada no Atlas Digital de Desastres no Brasil (2025). Obtiveram-se os prejuízos do setor agropecuário causados nos municípios de Santa Catarina entre o período de 2000 até 2023.

Para cada um dos 295 municípios obteve-se os valores de SPEI, para a mesma série temporal, da base digital do “Analisador de Estiagens” da Epagri/Ciram, disponível no endereço eletrônico: <https://ciram.epagri.sc.gov.br/estiagens/>, conforme figura 04.

Figura 2. Obtenção dos dados do Analisador de Estiagem da Epagri/Ciram no seguinte endereço eletrônico: <https://ciram.epagri.sc.gov.br/estiagens/>

Fonte: elaborado pelo autor (2026)

O analisador de estiagens permite visualizar o comportamento das seguintes variáveis climáticas: temperaturas máxima, média e mínima do ar, precipitação e evapotranspiração para o período de 1989 a 2023. A aplicação permite sumarizar os valores para diferentes recortes espaciais de Santa Catarina (regiões hidrográficas, bacias hidrográficas, municípios e regionais da EPAGRI) e também para diferentes escalas temporais (5 dias - pântadas, 10 dias - decêndios e 30 dias - meses). As médias e desvios climáticos das temperaturas para as diferentes escalas temporais também foram calculados, utilizando-se como base o período de 1991 a 2020, de forma a indicar ao longo do tempo comportamentos anômalos dessas variáveis para cada escala temporal e região de análise considerada. Obtiveram-se valores de SPEI do Sistema Analisador de estiagem para um mês (SPEI1), para três meses (SPEI3) e para seis meses (SPEI6).

A base climática horária de temperatura ERA5-land (disponível na plataforma Copernicus da União Europeia) foi utilizada para o cálculo de grades espaciais com resolução de 1km², das temperaturas máximas, médias e mínimas para as escalas temporais de 5, 10 e 30 dias. Os valores

horários de precipitação e evapotranspiração do ERA5-land também foram somados para se obter os acumulados nessas escalas temporais. Os gráficos são gerados utilizando-se uma média de valores dos pontos das grades espaciais para cada recorte espacial selecionado. Após limpeza, a base final utilizada apresentou 7.350 registros com dados completos para SPEI e prejuízos na pecuária, na agricultura e no setor agropecuário.

Para fins de classificação do SPEI foi identificado 7 classes que segue a seguir:

- Classe 1 – Extremamente úmido: $SPEI \geq 2$
- Classe 2 – Muito úmido: $1,5 \leq SPEI < 2$
- Classe 3 – Moderadamente úmido: $1 \leq SPEI < 1,5$
- Classe 4 – Normal: $-1 < SPEI < 1$
- Classe 5 – Moderadamente seco: $-1,5 < SPEI \leq -1$
- Classe 6 – Muito seco: $-2,5 < SPEI \leq -1,5$
- Classe 7 – Extremamente seco: $SPEI \leq -2$

Os campos de prejuízo e de SPEI foram convertidos para valores numéricos, considerando o ponto como separador decimal. Foi criada a variável transformada a fim de reduzir a assimetria na distribuição dos prejuízos. O SPEI tem efeito negativo e significativo sobre o log dos prejuízos agregados: condições mais secas (SPEI baixo) estão associadas a prejuízos maiores. A diferença entre tipos de SPEI é pequena; apenas SPEI6 apresenta um efeito adicional significativo, indicando que janelas temporais mais longas captam melhor a relação com os prejuízos, coerente com estudos que mostram sensibilidade de índices de seca à escala de tempo.

Como a base contém apenas registros com desastres (todos com prejuízo > 0), foi necessário definir um desfecho binário de “alto prejuízo” para possibilitar a regressão logística. Neste caso utilizou-se como a variável resposta o alto prejuízo do setor agropecuário, seguindo o seguinte pressuposto:

- Alto_Prejuízo = 1 se Prejuízo_Agropecuária \geq mediana;
- Alto_Prejuízo = 0 se Prejuízo_Agropecuária $<$ mediana.

Empregou-se como preditor o índice SPEI, ajustando um modelo da seguinte forma:

$$\text{logit}(\text{Alto_Prejuízo}) = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{SPEI}$$

Para o modelo de regressão múltipla utilizou-se como preditores o valor de SPEI e o Tipo de SPEI categorizado como (SPEI1, SPEI3, SPEI6), utilizando como referência o SPEI1. A forma do modelo utilizado foi a seguinte equação:

$$\log_prejuízo = \alpha + \beta_1 \cdot \text{SPEI} + \beta_2 \cdot I(\text{Tipo_SPEI} = \text{SPEI3}) + \beta_3 \cdot I(\text{Tipo_SPEI} = \text{SPEI6})$$

Os resultados deste modelo serão apresentados a seguir.

Também se calculou uma calibração multinominal por classe (probabilidades previstas versus probabilidades observadas). O procedimento adotado neste caso foi estabelecer classes do desfecho (0,1, 2 no modelo; 1-7 classes de SPEI) e foram calculadas probabilidades previstas individuais. Neste caso, para cada classe, as probabilidades previstas foram divididas em quartis automáticos (4 faixas de risco), sendo que cada faixa se calculou com a probabilidade média prevista para a classe e a frequência observada da classe.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Obteve-se uma correlação entre a variável SPEI e o prejuízo no setor agropecuário de -0,469, sendo considerada moderada e negativa. Observou-se que o índice SPEI mais alto (condições mais úmidas) está associado a menores prejuízos agregados, entretanto com o índice SPEI é mais baixo (condições secas) associa-se a maiores prejuízos do setor agropecuário, coerente com a interpretação física do índice. A seguir é apresentado o mapa de calor (figura 04) e matriz de correlação de Spearman (ρ) calculado (quadro 02).

O mapa de calor das correlações sintetiza visualmente essas relações, evidenciando a polaridade negativa da associação entre SPEI e prejuízos e a colinearidade entre os componentes de perda.

Figura 04- Mapa de calor da correlação de Spearman (ρ) entre o índice SPEI e os prejuízos na pecuária, na agricultura e no setor agropecuário.

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Quadro 02- Matriz de correlação de Spearman (ρ) entre o índice SPEI e os prejuízos na pecuária, na agricultura e no setor agropecuário.

	SPEI	Prejuízos na Pecuária	Prejuízo na Agricultura	Prejuízos no Setor Agropecuário
SPEI	1,000	-0,397	-0,454	-0,469
Prejuízos na Pecuária	-0,397	1,000	0,380	0,511
Prejuízo na Agricultura	-0,454	0,380	1,000	0,973
Prejuízos no Setor Agropecuário	-0,469	0,511	0,973	1,000

Fonte: elaborado pelo autor (2025).

Esses valores indicam correlações negativas moderadas: quanto menores os valores de SPEI (condições mais secas ou menos úmidas), maiores tendem a ser os prejuízos reportados. Esse padrão é coerente com resultados de estudos internacionais que relacionam índices de seca a impactos em rendimentos agrícolas (Narasimhan; Srinivasan, 2005; Potop, 2011; Bachmair et al., 2015).

Analisando-se os dados de SPEI observou-se a seguinte distribuição de classes observadas nos dados processados. Obtiveram-se 4.191 registros de SPEI na Classe 3 (Moderadamente úmido), 03 registros na classe 5 (Moderadamente seco) e 3.156 registros na classe 6 (Muito seco). As demais classes (1, 2, 4, 7) praticamente não aparecem no recorte temporal/espacial nos dados processados.

No caso da regressão logística binária os coeficientes encontrados para o modelo ajustado foram:

- β_0 (constante) = 0,0224 ($p = 0,409$)
- β_1 (SPEI) = -0,7349 ($p < 0,0001$)

O coeficiente negativo β_1 indica que, à medida que o SPEI aumenta (condições mais úmidas), a probabilidade de “alto prejuízo” diminui. O odds ratio associado ao SPEI é $\exp(\beta_1) \approx \exp(-0,7349) \approx 0,48$, isto é, a cada unidade de aumento do SPEI, a chance de ocorrer um “alto prejuízo” se reduz aproximadamente à metade.

Obteve-se uma medida de ajuste (pseudo- R^2 de McFadden): $\approx 0,24$ (valor médio, sugerindo algum poder explicativo, mas longe de completo). Empregou-se o Teste de Hosmer-Lemeshow para 10 grupos de risco, obtendo-se os seguintes coeficientes: $\chi^2 = 15,57$; $gl = 8$ e p -valor = 0,0489, conforme figura 05 abaixo.

Figura 05 – Curva de calibração – Hosmer-Lemeshow do modelo binário.

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Analisando estes resultados, observa-se que o $p \approx 0,049$ sugere calibração limítrofe: o modelo tem algum desajuste entre probabilidades previstas e frequências observadas ao nível de significância de 5%. Na prática, indica que o SPEI isolado, mesmo sendo significativo, não é

suficiente para descrever perfeitamente o padrão de “alto prejuízo”, o que corrobora a literatura que recomenda combinar índices climáticos com variáveis de impacto e de vulnerabilidade.

No modelo logístico binário com Alto Prejuízo como desfecho, o coeficiente de SPEI foi negativo e altamente significativo ($\beta_1 \approx -0,7349$; $p < 0,0001$), indicando que a probabilidade de um evento de alto prejuízo diminui conforme aumentam os valores de SPEI. Em termos de odds ratio, cada incremento unitário em SPEI reduz a chance de alto prejuízo para cerca de 48% da chance anterior, evidenciando a importância do índice como preditor da intensidade dos impactos.

O teste de Hosmer–Lemeshow, porém, resultou em $\chi^2 = 15,57$ ($gl = 8$; $p \approx 0,0489$), sugerindo que o modelo apresenta calibração apenas moderada: as frequências observadas de alto prejuízo em alguns decis de risco diferem significativamente das probabilidades previstas. A curva de calibração mostra que o modelo tende a subestimar a frequência de eventos de alto prejuízo em determinadas faixas e a superestimar em outras, o que é compatível com a natureza multifatorial dos desastres, que não dependem apenas de condições climáticas, mas também de uso do solo, estrutura de drenagem, manejo agrícola e vulnerabilidade socioeconômica (Tucci, 2007; IPCC, 2021). Esse resultado reforça a conclusão de que o SPEI, embora seja um indicador relevante, deve ser combinado com variáveis adicionais de exposição e vulnerabilidade em modelos operacionais de previsão de impactos.

O pseudo- R^2 de McFadden ($\approx 0,24$) é comparável aos valores relatados por Stagge et al. (2015) e Blauhut et al. (2015) em modelos que relacionam índices de seca a impactos reportados em bases de dados europeias.

Seguindo o pressuposto da regressão linear múltipla apresentada anteriormente, obtiveram-se os seguintes resultados dos coeficientes:

Coeficientes:

- α (constante) = 14,8556 ($p < 0,0001$)
- β_1 (SPEI) = -0,6829 ($p < 0,0001$)
- β_2 (Tipo_SPEI_SPEI3) = -0,0382 ($p \approx 0,45$) – não significativo
- β_3 (Tipo_SPEI_SPEI6) = -0,1109 ($p \approx 0,028$) – significativo

Coeficiente de determinação:

- $R^2 = 0,257$ e R^2 ajustado = 0,256.

Analisando estes coeficientes podemos concluir que o índice SPEI tem efeito negativo e significativo sobre o log dos prejuízos agregados: condições mais secas (SPEI baixo) estão associadas a prejuízos maiores.

A diferença entre tipos diferentes de SPEI é pequena; apenas SPEI6 apresenta um efeito adicional significativo, indicando que janelas temporais mais longas onde captam melhor a relação

com os prejuízos, coerente com estudos que mostram sensibilidade de índices de seca à escala de tempo.

No modelo linear múltiplo com $\log_prejuizo$ como resposta, o SPEI manteve coeficiente negativo e significativo ($\beta_1 \approx -0,6829$; $p < 0,0001$), confirmando a relação inversa entre o índice e os prejuízos. A inclusão de dummies para Tipo_SPEI mostrou que a diferença entre SPEI1 e SPEI3 não é estatisticamente significativa e o índice SPEI6 apresenta coeficiente adicional negativo ($\beta_3 \approx -0,1109$; $p \approx 0,028$), sugerindo que janelas de 6 meses capturam melhor os efeitos acumulados de condições úmidas/seca sobre os prejuízos.

O R^2 ajustado ($\sim 0,256$) indica que cerca de um quarto da variância do log dos prejuízos é explicada por SPEI e Tipo_SPEI. Embora não seja um valor elevado, está em linha com estudos que mostram que índices de seca raramente explicam a totalidade da variação em rendimentos e impactos, devido à influência de fatores agrônômicos e econômicos (Bachmair et al., 2016; Vicente-Serrano et al., 2012).

Como resultado da calibração multinominal por classe conclui-se que para as classes efetivamente presentes (classe 3, 5 e 6) as curvas de calibração apresentam uma tendência geral de um aumento da frequência observada com a probabilidade prevista, especialmente para a classe muito seca (classe 6). Desvio da linha de 45°, indica calibração imperfeita, sobretudo nas faixas externas de probabilidade, o que é comum quando se utiliza apenas um preditor climático, neste caso o índice SPEI, conforme figura 06.

Figura 06 – Calibração por classe do modelo multinominal.

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

A classificação do SPEI em sete categorias mostrou que, no período e região analisados, os dados concentram-se principalmente em três classes: moderadamente úmido (classe 3), moderadamente seco (classe 5) e muito seco (classe 6), não sendo observados, na base de desastres analisada, registros expressivos de extremos úmidos ou normais associados a prejuízos significativos.

O modelo multinomial que relaciona classes de SPEI com o logaritmo dos apresentou pseudo- R^2 de McFadden $\sim 0,24$, indicando ganho explicativo similar ao modelo binário, mas distribuído entre categorias de SPEI. As probabilidades previstas indicam que valores elevados de logaritmos de prejuízo aumentam a probabilidade de classes mais secas, sobretudo a classe muito seca, enquanto prejuízos menores são mais frequentes em condições moderadamente úmidas.

A calibração por classe, avaliada por meio da comparação entre probabilidades médias previstas e frequências observadas em quartis de probabilidade, mostrou:

- Para a classe muito seca (classe 6), um padrão relativamente consistente de aumento da frequência observada com a probabilidade prevista, ainda que com desvios da linha de perfeita calibração, especialmente nas faixas extremas;
- Para as demais classes com poucas observações (classe 5) ou grande concentração (classe 3), maior instabilidade nas curvas, refletindo desequilíbrios na amostragem e na distribuição temporal dos desastres.

Esses resultados reforçam a evidência de que a categorização do SPEI pode facilitar a interpretação operacional do índice, mas não substitui a necessidade de modelos mais complexos, capazes de integrar informações hidrológicas (vazões, níveis de rio), geomorfológicas (topografia, declividade) e de vulnerabilidade socioeconômica.

5 CONCLUSÃO

Este estudo avaliou a capacidade do índice SPEI em representar prejuízos agropecuários associados a eventos extremos úmidos em Santa Catarina, combinando métodos de correlação, regressão logística binária com teste de Hosmer–Lemeshow, regressão linear múltipla e regressão logística multinomial.

Os principais resultados podem ser sintetizados da seguinte forma: 1) O SPEI apresenta correlação negativa moderada com os prejuízos agropecuários, com ρ de Spearman em torno de $-0,47$, indicando que condições mais secas ou menos úmidas estão associadas a maiores perdas; 2) O modelo de regressão logística binária mostra efeito significativo do SPEI sobre a probabilidade de ocorrência de altos prejuízos, com redução expressiva das chances de impacto à medida que o índice aumenta; 3) A calibração do modelo logístico, avaliada pelo teste de Hosmer–Lemeshow, é apenas moderada, sugerindo que o SPEI isolado não é suficiente para reproduzir o padrão observado de impactos; 4) A regressão linear múltipla confirma a relevância do SPEI como preditor, especialmente em escalas temporais mais longas (SPEI6), mas explica apenas cerca de um quarto da variância dos prejuízos; 5) O modelo multinomial com classes do SPEI evidencia que maiores prejuízos tendem a ocorrer em condições muito secas, embora a calibração por classe seja limitada

por desequilíbrios amostrais e pela ausência de determinadas classes no período estudado.

Conclui-se que o SPEI é um índice útil para o monitoramento de extremos úmidos e de seus impactos sobre a agropecuária em Santa Catarina, fornecendo sinal climático significativo que pode subsidiar sistemas de alerta e planejamento de políticas de mitigação. Entretanto, sua aplicação como ferramenta preditiva exige integração com variáveis hidrológicas e de vulnerabilidade socioeconômica, conforme apontado pela literatura recente sobre validação de índices de seca e avaliação de risco. Trabalhos futuros devem aprofundar a análise de modelos multivariados, incorporando informações de uso do solo, infraestrutura de drenagem, dados de vazão e indicadores de vulnerabilidade social, além de explorar diferentes escalas espaço-temporais e tipos de cultura.

AGRADECIMENTOS

Agradecimento a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (FAPESC) por proporcionar a bolsa de pesquisa ao primeiro autor deste trabalho.

REFERÊNCIAS

BACHMAIR, S.; KOHN, I.; STAHL, K. Exploring the link between drought indicators and impacts. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, v. 15, p. 1381–1397, 2015.

BACHMAIR, S. et al. A quantitative analysis to objectively appraise drought indicators and model drought impacts. *Hydrology and Earth System Sciences*, v. 20, p. 2589–2609, 2016.

BLAUHUT, V.; GUDMUNDSSON, L.; STAHL, K. Towards pan-European drought risk maps: quantifying the link between drought indices and reported drought impacts. *Environmental Research Letters*, v. 10, p. 1–10, 2015.

BLÖSCHL, G. et al. Changing climate both increases and decreases European river floods. *Nature*, v. 573, p. 108–111, 2019.

BRASIL. Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Secretaria de Proteção e Defesa Civil. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Estudos e Pesquisas em Engenharia e Defesa Civil. Atlas Digital de Desastres no Brasil. Brasília: MIDR, 2023.

IPCC. *Climate Change 2021: The Physical Science Basis*. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.

LE, T. et al. Agricultural drought risk assessments: a comprehensive review of indicators, algorithms, and validation for informed adaptations. *Geomatics, Natural Hazards and Risk*, v. 15, p. 1–33, 2024.

NARASIMHAN, B.; SRINIVASAN, R. Development and evaluation of SMDI and ETDI for agricultural drought monitoring. *Agricultural and Forest Meteorology*, v. 133, p. 69–88, 2005.

POTOP, V. Evolution of drought severity and its impact on corn in the Republic of Moldova. *Theoretical and Applied Climatology*, v. 105, p. 469–483, 2011.

POTOPOVÁ, V. et al. Performance of the SPEI at various lags for agricultural drought risk assessment in the Czech Republic. *Agricultural and Forest Meteorology*, v. 202, p. 26–38, 2015.

SILVA, R.; MELO, H.; SANTOS, J.; KEPPELER, E. C.; MENEGUETTI, D.; VIRGILIO, L. R. Influência da estiagem e inundação na ocorrência de monogênicos de *Hoplias malabaricus* (Bloch, 1794) em rios da Amazônia ocidental: Influence of dry and flood on the occurrence of *Hoplias malabaricus* (Bloch, 1794) monogenetics in western Amazon rivers. **Brazilian Journal of Animal and Environmental Research**, [S. l.], v. 6, n. 3, p. 2199–2212, 2023. DOI: 10.34188/bjaerv6n3-018. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJAER/article/view/61487>. Acesso em: 28 jan. 2026.

STAGGE, J. H. et al. Modeling drought impact occurrence based on meteorological drought indices in Europe. *Journal of Hydrology*, v. 530, p. 37–50, 2015.

TUCCI, C. E. M. *Inundações Urbanas*. Porto Alegre: ABRH, 2007.

VICENTE-SERRANO, S. M. et al. Performance of drought indices for ecological, agricultural, and hydrological applications. *Earth Interactions*, v. 16, p. 1–27, 2012.